

УДК 666.974.2

**ISSIQBARDOSHLI BETON TARKIBINI HISOBLASH VA FIZIK-
MEXANIK XOSSALARINI O'RGANISH METODIKASI**

Abduraxmonov Ibroxim Mamat o'g'li

Jizzax politexnika institute talaba

SHodmonov Anarkul Yuldashevich

Jizzax politexnika instituti

Qurilish materiallari, buyumlari va konstruktsiyalari kafedراسи

dotsent v.b

E-mail: shayu1963@mail.ru

Аннотация: Issiqbardosh betonlar deb-uzoq muddat davomida yuqori harorat ta'sir qilganda kerakli chegarada fizik-mexanik xossalarini saqlab qolish xususiyatiga ega bo'lgan betonlar toifasiga aytiladi. Issiqbardosh betonlar, talablarga qarab, turli xil bog'lovchilar yordamida ishlab chiqarilishi mumkin. Ushbu maqolada issiqbardosh betonlar tarkibini hisoblash tartibi keltirilgan.

Калит со'злар: to'ldiruvchilarning sifat koeffitsienti, qorishmasining harakatchanligi, issiqbardoshli beton, to'ldiruvchilarning tukma zichligi, to'ldiruvchilarning haqiqiy zichligi, mayin tuyilgan qo'shimchalar, bog'lovchining faolligi

Аннотация: Жаростойким называется специальный бетон, способный сохранять в заданных пределах основные физико-механические свойства при длительном воздействии на него высоких температур. Жаростойкий бетон в зависимости от требований можно изготавливать на различных вяжущих. В данной статье описан порядок расчета состава жаростойкого бетона.

Ключевые слова: коэффициент качества заполнителя, подвижность смеси, насыпная плотность заполнителей, истинная плотность заполнителей, тонкомолотой добавки, активность цемента

Annotation: Heat-resistant concrete is called a special concrete that is able to maintain the basic physical and mechanical properties within the specified limits during prolonged exposure to high temperatures. Heat-resistant concrete, depending on the requirements, can be made on various binders. This article describes the procedure for calculating the composition of heat-resistant concrete.

Keywords: aggregate quality factor, mixture mobility, bulk density of aggregates, true density of aggregates, finely ground additive, cement activity

Issiqbardosh betonlar deb-uzoq muddat davomida yuqori harorat ta'sir qilganda kerakli chegarada fizik-mexanik xossalarini saqlab qolish xususiyatiga ega bo'lgan betonlar toifasiga aytiladi. Issiqbardosh betonlar bog'lovchi modda, suv (yoki boshqa suyuq qorishma) va issiqbardosh to'ldiruvchilardan tayyorlanadi.

Issiqbardoshli beton odatdagi olov bardoshli materialga nisbatan oldindan maxsus kuydirishni talab etmaydi.

Betinni olovga qarshi ishlov berish konstruksiyani birinchi isitishda issiqlik agregatining ishga tushirish paytidagi va birinchi kunlarida amalga oshiriladi.

Issiqbardosh betonlar, talablarga qarab, turli xil bog'lovchilar yordamida ishlab chiqarilishi mumkin. Issiqbardosh betonlarning quyidagi turlari mavjud: mayin tuyilgan qo'shimchali portland sement asosida (mikroto'ldirgichli); giltuproqli sement asosidagi; suyuq shisha asosida.

Issiqbardosh beton va temirbetondan tayyorlangan issiqlik agregatlarini qurish va ulardan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatdiki, ushbu materiallardan foydalanilganda:

✓ odatdagidek olovbardoshlilar uchun majburiy bo'lgan dastlabki kuydirishga zaruriyat qolmaydi, chunki, olovga qarshi ishlov berish issiqlik agregatini ishga tushirish va ishlash davrida amalga oshiriladi;

✓ donali mahsulotlarini ishlab chiqarishga va ularni qiyinchiliklar bilan montaj ishlariga hojat yo'q;

- ✓ mahalliy qurilish materiallaridan, ilgari ishlatilgan olovbardoshlilardan, metallurgiya shlaklaridan, kul, less, kvarts, pemza, tuf va boshqalardan foydalanish imkoniyati yaratildi;
- ✓ tannarxi yuqori bo'lgan shakldor olovbardoshlilar tejaladi;
- ✓ issiqlik agregatlarini qurish qiymati 10 dan 50% gacha pasayadi (olov bardoshli mahsulotlar shaklining murakkabligiga qarab);
- ✓ pechlarning har qanday konstruktiv shakllarini yaratish mumkin bo'ladi;
- ✓ issiqlik agregatlarini ishonchliligi va chidamliligini oshiradi;
- ✓ yuqori haroratlarda ishlaydigan qurilmalar va agregatlar qurilishini sanoatlashtirish va mexanizatsiyalash imkoniyati yaratiladi.

Ushbu belgilar issiqqa chidamli beton va temirbetondan foydalanish uchun katta istiqbollarni ko'rsatadi.

Issiqbardoshli beton tarkibi belgilangan tartibda tasdiqlangan ilmiy-tadqiqot institutlarining tavsiyalariga va qo'llanmalariga muvofiq tanlanadi.

Beton tarkibini hisoblashdan oldin, konstruksiyaning maksimal xizmat qilish haroratini; bog'lovchi turi va uning faolligi; beton qorishmasining harakatchanligi (konusning chukishi); betonning markasi (mustahkamligi) belgilab olinadi.

Beton tarkibini hisoblash jarayonida quyidagi parametrlar aniqlanadi: 1 m³ beton aralashmasiga bog'lovchi sarfi (kg), mayin tuyilgan qo'shimchalar miqdorining sement miqdoriga nisbati, mayda va yirik to'ldiruvchilar aralashmasi tarkibidagi qumning og'irligi bo'yicha ulushi va 1 m³ beton qorishmasiga suvning sarfi litrda.

Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash quyidagi tartibda amalga oshiriladi.

1m³ beton qorishmasiga P_t (kg) mayda va yirik to'ldiruvchilar aralashmasining sarfi qo'yidagi formula bo'yicha aniqlanad

$$S_{tol} = \frac{1000}{\frac{1}{\rho_{ht}} + \frac{\alpha \cdot K}{\rho_t}} \quad (1)$$

bu erda ρ_{ht} - to'ldiruvchilarning haqiqiy zichligi, g / sm³;

α - to'ldiruvchilarning bo'shligi ($\alpha = 0,24 - 0,3$);

K_{ort} - bog'lovchi xamirining ortiqcha koeffitsienti;

ρ_t - to'ldiruvchilarning tukma zichligi, g / sm³.

To'ldiruvchining bo'shligi qo'yidagi formulada aniqlanadi

$$\alpha = 1 - \frac{\rho_t}{\rho_{ht}} \quad (2)$$

Bog'lovchi xamirining ortiqcha koeffitsienti K_{ort} - bu beton qarishmasining belgilangan qulayjoylashuvchanligini ta'minlaydigan va issiqbardosh betonlarning mustahkamlik xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadigan eng muhim qiymatlardan biridir.

Suyuq shisha asosigagi issiqbardoshli beton uchun ortiqcha koeffitsient 1,5 bo'lishi kerak. Sement bog'lovchilar asosidagi beton uchun ortiqcha koeffitsientni aniqlash uchun suv-sement nisbati S/S_{em} o'rnatiladi, betonning belgilangan mustahkamligini ta'minlash uchun qo'yidagi formulada aniqlanadi

$$\frac{S}{B_m} = \frac{nA_b}{R + 1,3 \cdot nA_b} \quad (3)$$

bu erda n – to'ldiruvchilarning sifat koeffitsienti 4,5 jadvaldan aniqlanadi.

A_b bog'lovchining faolligi (0,5 ... 0,75 A_{sem});

R -Betonning siqilishdagi loyihadagi mustahkamligi, MPa

$$A_{sem} = \frac{A_{sem}}{1+d} \quad (3)$$

bu erda A_{sem} - sement faolligi, MPa;

d - mayin tuyilgan qo'shimchalarning sement massasi qismidagi miqdori.

Faqat materiallarning taxminiy sarfini hisoblash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan to'ldiruvchilarning o'rtacha ko'rsatkichlari 1-jadval jadvalda keltirilgan. Aniqroq ma'lumotga ega bo'lish uchun suvshimuvchankik, haqiqiy zichlikni empirik tarzda aniqlash kerak.

Issiqbardoshli betonlar uchun to'ldiruvchilarning xossalari

To'ldiruvchi turi	To'k ma zichlik, g/cm ³	Haqi qiy zichlik, g/cm ³	Suvs himuvcha nkik, %	To'ldiruv chilar sifat koeffitsienti n
Mayda-langan g'isht	1,2	2,55	15... 20	0,35
Keramzit va agloporit	0,3 ...0,8	2,55	18... 22	0,3...0,4
Samot	1,4	2,65	5...1 5	0,4
Mullit	1,8	2,9 ...3,1	2...5	0,6
Magnezit	2,0	3,3 ...3,4	4...9	0,5
Domna shlak	0,6 ...2,2	2,75	2...1 2	0,5
Pemza shlak	1,2	2,9	16... 21	0,3
Bazalt,	1,8	3,1	0...1	0,6
Diabaz,	1,8	3,1	0...1	0,6
Andezit,	1,7	3,0	0...1	0,6
Diorit	1,7	3,0	0...1	0,6
Betn (to'ldiruvchisi shamot bo'lgan issiqbardosh beton)	1,4	2,65	10... 15	0,4

Bog'lovchi xamirining ortiqcha koeffitsienti qo'yidagi formulada aniqlanadi.

$$\lg K_{\text{ort}} = 0,64 - \lg 3y \text{ S/Sem} \quad (5)$$

bu erda y - beton qorishmasining qulay joylashuvchanligi, sm

1 m^3 beton qorishmasiga mayda va yirik to'ldiruvchilar aralashmasining sarfi (umumiy hajm yig'indisi) $0,9 \dots 1,4 \text{ m}^3$ oralig'ida bo'ladi. Og'ir va engillashtirilgan beton uchun to'ldiruvchilarning sarfi $0,9 \dots 1,1 \text{ m}^3$, engil betonlar uchun - $1,0 \dots 1,4 \text{ m}^3$ ni nashkil etadi.

Sement bog'lovchilari asosidagi beton uchun mayda R_{mt} va yirik R_{yt} to'ldiruvchilarning sarfi qo'yidagi formula bilan aniqlanadi.

$$S_{\text{mt}} = S_{\text{yt}} = S_{\text{to'l}}/2 \quad (6)$$

bu erda $S_{\text{to'l}}$ - to'ldiruvchilarning umumiy sarfi, (1) formula bilan aniqlanadi

Suyuq shisha asosidagi beton uchun va yirik to'ldiruvchilarning sarfi qo'yidagi formula bilan aniqlanadi

$$S_{\text{yt}} = S_{\text{to'l}}/1,65 \quad (7)$$

$$S_{\text{mt}} = S_{\text{to'l}} - S_{\text{yt}} \quad (8)$$

Gliozyomli, yuqori gliozyomli sement va shlakli portland sement sarfi qo'yidagi formula bilan aniqlanadi.

$$S_{\text{sem}} = \frac{1000 - \frac{R_{\text{to'l}}}{\rho_{\text{ht}}}}{0,33 + S/B_m} \quad (9)$$

bu erga ρ_t - to'ldiruvchilarning tukma zichligi, g/sm^3 ; ρ_{ht} - to'ldiruvchilarning haqiqiy zichligi, g/sm^3 .

1 m^3 og'ir va engillashtirilgan beton uchun gliozyomli, yuqori gliozyomli sement va shlakli portland sementning miqdori $400 \dots 600 \text{ kg}$, engil - $200 \dots 350 \text{ kg}$. ni nashkil etadi.

Portland sement asosidagi beton uchun portland sement S_{em} , kg, va mayin tuyilgan qo'shimchalar R_d , kg, sarfi qo'yidagi formulalar bo'yicha hisoblanadi.

$$S_{sem} \frac{1000 - \frac{S_{tol}}{\rho_{ht}}}{0,33 + \frac{d}{\gamma_d} + (1+d)S \cdot \frac{S}{B_m}} \quad (10)$$

$$S_d = S_{sem} d, \quad (11)$$

bu erga ρ_t – to'ldiruvchilarning tukma zichligi, g/sm³;

ρ_{ht} – to'ldiruvchilarning haqiqiy zichligi, g/sm³;

d- mayin tuyilgan qo'shimchalarning sement massasidagi miqdori;

γ_d - mayin tuyilgan qo'shimchaning zichligi g/sm³.

1 m³ og'ir va yengillashtirilgan betonga portlend sementining miqdori 300 ... 500 kg, engil betonga - 200 ... 350 kg.ni tashkil etadi.

Sement bog'lovchi asosidagi 1 m³ beton qarishmasi uchun suv sarfi R_s qo'yidagi formula bilan aniqlanadi

$$S = S_{Totl} \frac{W}{100} + (S_{sem} + S_d) \frac{S}{Sem} \quad (12)$$

bu erga ρ_t – to'ldiruvchilarning tukma zichligi, g/sm³;

W – to'ldiruvchilarning suv shimuvcyanligi,% ;

S_d .-mayin tuyilgan qo'shimchalar sarfi.

Suyuq shishaning taxminiy miqdori 1 m³ beton uchun 250 ... 400 kg.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shodmonov A. Y., qizi Boboqulova S. R. Issiqbardoshli beton tarkibini hisoblash.
2. Шодмонов А. Ю. Изучение свойств базальтового фибробетона //Современное промышленное и гражданское строительство. – 2021. – Т. 17. – №. 2. – С. 77-84.
3. Шодмонов А. Ю. и др. Исследование механических свойств базальтового бетона //Science and Education. –2021.–Т. 2.–№. 5. – С. 250-256.

4. Tillayev M. Исследование прочных свойств легкого бетона с дисперсированными армированными волокнами //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – Т. 1. – С. 74.
5. Tillayev M. Investigation of strength properties of lightweight concrete with dispersed reinforced fibers //Available at SSRN 3850712. – 2021.
6. Тиллаев М. ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОВОЛЛАСТОНИТОВЫХ ФИБР //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
7. Тиллаев М. Шиша толалари билан дисперсли арматураланган енгил бетонларнинг мустаҳкамлик хоссаларини тадқиқотлаш //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
8. Тиллаев М. А., Мирзаева И. Т. Асбест толали дисперс арматураланган бетонларни йўл қопламалари ва сув иншоотларида қўллаш //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 139-145.
9. Тиллаев М. А. Шиша толалари ёрдамида дисперсланган майда донали бетон хоссалари //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 313-318.
10. Тиллаев М. А. Армирование цементных композиций с применением микроволластонитовых фибр //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 5. – С. 240-249.
11. Tillayev M., Istamov Y. МАЙДА ДОНАЛИ БЕТОНЛАРНИ ШИША ТОЛАЛАРИБИЛАН ДИСПЕРСЛИ АРМАТУРАЛАШ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 297-301.
12. Абдубанонович ТМ и соавт. Определение физико-химического и минералогического состава образца вермикулита рудника Тебинбулок // Важное приложение: Международный журнал новых исследований в области передовых наук. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 169-174.

13. Тиллаев М., Ортиккулов Д. ШИША ТОЛАЛАРИ БИЛАН ДИСПЕРСЛИ АРМАТУРАЛАНГАН МАЙДА ДОНАДОР БЕТОНЛАРНИ ТАДБИҚ ЭТИШ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 109-113.
14. Tillaev M., Ortikulov D. PROBLEMS OF DOMESTIC SYNTHETIC FOAM DEVELOPMENT //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 105-108.
15. Asatov N., Tillayev M., Raxmonov N. Parameters of heat treatment increased concrete strength at its watertightness //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2019. – Т. 97. – С. 02021.
16. Баходир С., Мирджалол Т. Развитие диаграммных методов в расчетах железобетонных конструкций //Вопросы архитектуры и строительства. – 2020. – Т. 2. – №. 4. – С. 145-148.
17. Tillayev M. Исследование прочных свойств легкого бетона с дисперсированными армированными волокнами //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020. – Т. 1. – С. 74.
18. Tillayev M. Investigation of strength properties of lightweight concrete with dispersed reinforced fibers //Available at SSRN 3850712. – 2021.
19. Тиллаев М. ДИСПЕРСНОЕ АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ МИКРОВОЛЛАСТОНИТОВЫХ ФИБР //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
20. Тиллаев М. Шиша толалари билан дисперсли арматураланган енгил бетонларнинг мустаҳкамлик хоссаларини тадқиқотлаш //Архив Научных Публикаций JSPI. – 2020.
21. Ortiqqulov D. et al. POLISTIROLBETONNING QURILISHDA QO'LLANILISH TARMOQLARINI OSHIRISH //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 133-137.

22. Ortiqqulov D. et al. BINO VA INSHOOTLAR IZOLYATSIYASI UCHUN TERMAL PANELLAR //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 129-132.
23. Diyorjon O'ktam o'g A. et al. FIBRABETON TARKIBINI TANLASH VA XOSSALARINI O'RGANISH //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 627-633.
24. Bahodirovich I. Y. et al. MAISHIY CHIQINDILARI ASOSIDA ISSIQLIK IZOLYATSION POLISTIROLBETONNING QURILISHDA QO'LLANILISH TARMOQLARINI OSHIRISH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 146-149.
25. Шавқиев А., Исмоилов Д. БИНО ВА ИНШООТЛАРНИНГ МАҲАЛЛИЙ МАТЕРИАЛЛАР АСОСИДА ҚУРИШДА ГАЗОБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИ //Science and innovation in the education system. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 80-87.
26. Tilavov E., Ibragimov S. TOM UCHUN RULONLI QOPLAMA MATERIALLAR XOSSALARINI O'RGANISH VA ULARDAN FOYDALANISH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 121-128.
27. Nurmatov N. R. et al. Bazalt armatura ishlab chiqarishdagi chiqindi asosida fibrabeton tarkibini tanlash va xossalarini o'rganish //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 146-152.
28. Nurmatov N. R. et al. Bazalt tolasi asosida fibrabeton optimal tarkibini tanlash va fizik mexanik xossalarini taxlili //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 3. – С. 153-160.